

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Qironova Shohibaxon Isroilovna

**BOSHLANG'ICH TA'LIM TA'LIM TIZIMIDA MA'NAViy-AXLOQIY
TARBIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL